

ТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛеноЙ» ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

¹З.М. Горбылева, ²И.А. Шамардина

¹канд. экон. наук, доцент БГЭУ (Минск, Беларусь)

²канд. экон. наук, доцент БНТУ (Минск, Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11029921>

Аннотация. Туризм, по версии Всемирной туристической организации (далее – ЮНВТО), – один из 10 секторов экономики, «озеленение» которых приведет к росту благосостояния, созданию дополнительных рабочих мест, сокращению масштабов нищеты. В материалах обоснована перспективная модель национальной экономики Беларуси – «зеленая» экономика – на основе анализа нормативной правовой базы и достигнутых результатов; показана приверженность туризма этому курсу; раскрыта роль туризма в национальной экономике, его потенциал; представлен опыт реализации «зеленых» проектов в эко- и агротуризме как наиболее приоритетных в раскручивании этого направления, предложены их различные формы и варианты; представлены разнообразные инструменты «зеленого» финансирования, акцентировано внимание на важность таксономии; внесено ряд предложений по разработке мероприятий, направленных на целесообразность и важность «озеленения» туризма.

Ключевые слова: туризм, «зеленая» экономика, потенциал туризма, «зеленый» туризм, экотуризм, формы экотуризма, устойчивое развитие, «зеленое» финансирование, виды туризма, таксономия, рекомендации по «озеленению» туризма.

TOURISM IN THE CONTEXT OF THE "GREEN" ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

¹Z. Harbyleva, ²I. Shamardzina

¹PhD in Economics, Associate Professor BSEU, (Minsk, Belarus)

²PhD in Economics, Associate Professor BNTU, (Minsk, Belarus)

Abstract. Tourism, according to the World Tourism Organization (hereinafter – UNWTO), is one of the 10 sectors of the economy, the "greening" of which will lead to increased prosperity, the creation of additional jobs, and poverty reduction. The materials substantiate a promising model of the national economy of Belarus – the "green" economy – based on an analysis of the regulatory framework and the results achieved; show the commitment of tourism to this course; reveal the role of tourism in the national economy, its potential; the experience of implementing "green" projects in eco- and agrotourism as the most priority in promoting this direction is presented, their various forms and options are proposed; various tools of "green" financing are presented, attention is focused on the importance of taxonomy; a number of proposals are made for the development of measures aimed at the expediency and importance of "greening" tourism.

Key words: tourism; "green" economy, tourism potential, "green" tourism, ecotourism, forms of ecotourism, sustainable development, "green" financing, types of tourism, taxonomy, suggestions for "greening" tourism.

Зеленая экономика – модель экономического развития, предполагающая ответственное отношение человека к ресурсам земли. Это экономика, позволяющая снизить нагрузку на окружающую среду. Зеленая экономика в настоящее время выступает активным драйвером роста в глобальном масштабе, содействуя достижению Целей устойчивого развития. Большинство стран мира приняли модель, в которой экология выступает двигателем развития, то есть перешли на «зеленую» экономику. Этому направлению особое внимание уделяется и в Республике Беларусь. Положения, связанные с развитием «зеленой» экономики отражены в ряде документов, в том числе Программе социально – экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг., Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 г. Эти документы, кроме прочего, развивают отдельные элементы схемы Национальной экологической сети (утверждена в 2018 г. Указом Президента РБ), которая включает важнейшие объекты общей площадью 16,2%. Схема представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами природопользования и играет существенную роль в поддержании экологического равновесия и устойчивого развития территорий страны. С 2021 г. работает Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в республике до 2025 г. (далее – Национальный план), которым определены ее приоритетные направления. Этот документ ежегодно уточняется с учетом экономических условий страны, целесообразности, зарубежного опыта и партнерства. Так, Республика Беларусь является активным участником более 23 многосторонних международных договоров в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, осуществляет сотрудничество по данному направлению с международными организациями (ООН, ЕЭК ООН, ЕАЭС, СНГ и др.) [1]. По индексу экологической эффективности, Беларусь занимает 55 место региона Восточной Европы и Центральной Азии среди 180 государств мира. А в рейтинге достижения Целей устойчивого развития – 2023 страна находится на 34 позиции среди 166 стран (77,5 балла из 100). Пять лет назад Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению об изменении климата, взяв на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов на 35 % к 2030 году по сравнению с 1990-м г. Для достижения этой цели принят ряд программных документов, разработаны государственные стандарты, стратегии, нацеленные на реализацию широкого спектра мероприятий по устойчивому зеленому росту.

Особое внимание в республике, согласно Национальному плану, уделяется разработке отраслевых и региональных стратегий и программ развития, позволяющих учесть их особенности, а также потребности населения. Одним из основных отраслевых секторов национальной экономики является *индустрия туризма*. Это приоритетное направление государственной политики Республики Беларусь. Учитывая все виды деятельности в этом сегменте занято сегодня примерно 5,6% трудоспособного населения. Экономический эффект сектора индустрии составляет около 3% ВВП страны. Предварительные итоги за 2023 год показывают существенную динамику практически по всем показателям. К примеру, темп роста экспорта туристических услуг составил 116%. Известно, что туризм отличается существенным мультипликационным эффектом. Проведенные авторами расчеты показали, что мультипликатор добавленной стоимости в стране составляет примерно 3,5. Это означает, что каждый рубль, вложенный в развитие

этого вида деятельности дает в 2 раза больше дохода в смежных отраслях. На один рубль налогов в туризме приходится почти 3 рубля налогов в смежных отраслях [2].

Туризму в Беларуси придается особое значение с точки зрения устойчивого развития. Согласно установкам ЮНВТО/ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), устойчивый туризм должен включать эффективность использования ресурсов; экологическую чистоту; удовлетворенность посетителей; благополучие сообщества; культурное богатство и биологическое разнообразие. А это соответствует принципам «зеленой» экономики. Понимание сущности «зеленой экономики» рядом авторов сводится к определению видов экономической деятельности, способствующих сохранению и улучшению окружающей среды. Авторами поддерживается такой подход. С этой позиции, туризм в контексте «зеленой экономики», согласно определениям ЮНВТО/ЮНЕП, – это вид деятельности, в полной мере учитывающий текущее и будущее экономическое, социальное и экологическое воздействие, а также удовлетворение потребностей потребителей услуг (туристов), индустрии и местных сообществ [3]. Неверно рассматривать его как отдельную форму туризма. Все его виды (в 2023 г. в Беларуси официально определено 14 видов туризма [4]) должны стать «зелеными» и устойчивыми, а именно предполагать оптимальное использование ресурсов окружающей среды, применяемых в целях туризма; сохранение культурного наследия и традиционных ценностей, уважение достижений местных общин; создание условий для обеспечения стабильной экономической деятельности, способствующей постоянной занятости, удовлетворению туристов и т.д. [5].

В число приоритетных направлений Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Беларуси до 2025 г. включено развитие экологического туризма и агротуризма, как наиболее значимых из перечня других видов туризма [6]. Опыт в механизме реализации подобных проектов в стране уже имеется. Так, в рамках проекта ПРООН «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» более 10% удовлетворенных заявок на получение гранта в 2018 г. относились к экотуризму. Однако другие виды туризма пока недостаточно вовлечены в этот процесс, хотя в их сути заложен огромный потенциал реализации концепции «зеленой» экономики. Создание виртуальных туров для трех пилотных заказчиков («Налибокский», «Озеры», «Освейский») стало возможным благодаря проекту «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту», реализуемому ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси [7]. В некоторых областях Беларуси в настоящее время реализуется по этому виду туризма ряд других пилотных проектов [8].

Беларуский «зеленый» туризм в Беларуси включает в себя различные формы природного туризма (лесами покрыто около 40 % страны, они поглощают треть выбросов CO₂, которые генерирует Беларусь), которые предполагают минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Основными его составляющими сегодня являются: наблюдение за экосистемами без вмешательства в их естественное развитие; посещение разнообразных этно-фестивалей; использование экотранспорта; путешествие по нетронутым природным территориям с бережным отношением к природным ресурсам; активный отдых: альпинизм, дайвинг, катание на велосипедах, конные прогулки. Варианты экотуризма: экскурсии с использованием болотоступов; поездки по болотам на

специальном болотоходе; изучение оставленных дикими животными следов; обучение дайвингу в белорусских водоемах; сплавы по рекам на плотках (20 тыс. рек и примерно 10 тыс. озер). В настоящее время в стране функционирует порядка 50 экологических троп, более 110 туристических стоянок, разработано около 180 экологических маршрутов для туристов. Получило развитие такое направление как экологическая грамотность населения. По данной тематике задействовано 16 визит-центров. Начиная с 2021 г. создано более 400 эколого–образовательных классов по всей стране. По развитию активных видов туризма в настоящее время Министерством спорта и туризма разрабатывается соответствующее положение на утверждение в 2024 г. В Республике Беларусь осознана важность и целесообразность «озеленения» туризма. И для этого имеется огромный потенциал. На территории страны действуют 4 национальных парка и 2 заповедника: Березинский биосферный и Полесский радиационно-экологический. В них сохранена уникальная природа и ландшафты. Так, в национальном парке «Беловежская пуца» действует редкостный маршрут «Пушанские робинзоны»; «Браславские озера» славятся озерами; «Припятский» позволяет гостям принять участие в сафари, увидеть «белорусскую Амазонию»; «Нарочанский» известен дайвингом и многообразными ландшафтами. Кроме этого, имеется 85 заповедников республиканского и 248 местного значения; 306 памятников природы государственного и 576 регионального уровня [9].

В Беларуси продолжает активно развиваться «зеленое» финансирование. Его элементы – это различные финансовые инструменты: облигации, кредиты и др., осуществляемые практически всеми финансово-кредитными учреждениями. В приоритете в настоящее время предложения по инвестированию экологических проектов «Белинвестбанка», «Приорбанка», «Белагробанка», «БТА Банка», «Банка развития». Белорусская валютно-фондовая биржа активно внедряет механизм зеленого финансирования посредством размещения облигаций среди населения. В настоящее время она реализует проект по созданию универсальной торговой платформы, где будут представлены все финансовые продукты, услуги, в том числе туристические. Уже зарегистрировано 350 прямых участников торгов и примерно 90 тысяч клиентов. Существенное значение для развития «зеленой» экономики будет иметь разрабатываемый в настоящее время в Беларуси проект Национальной таксономии. «Зеленая» таксономия – набор критериев, по которым проект может быть признан экологичным. Проект «зеленого» финансирования базируется на апробированных международных подходах, в т.ч. в странах ЕАЭС (утверждена модельная таксономия). Это позволит белорусским предприятиям в дальнейшем беспрепятственно выходить с «зелеными» проектами на рынки капитала дружественных государств для привлечения «зеленого» финансирования.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что для развития «зеленого» туризма в Беларуси имеются все необходимые условия: соответствующая, постоянно совершенствующаяся нормативно–правовая база; уникальный природный туристический потенциал, разнообразие природных ландшафтов, экосистемы; традиционная культура; источники и механизмы финансирования; доступность для разных возрастных групп; малозатратность; влияние на экономику страны; повышение качества жизни и др. Проблемы сводятся прежде всего к недостаточно развитой инфраструктуре и сервису; недостатку специально подготовленных кадров, экологически чистых мест для размещения туристов; отсутствие рекламы и брендинга, узнаваемости среди иностранных

туристов и др. Однако модель «зеленой» экономики обозначена в государстве как перспективный путь к достижению устойчивого развития Беларуси, который будет способствовать повышению благосостояния населения, конкурентоспособности компаний и снижению негативного влияния на окружающую среду. Поэтому профильному ведомству следует совершенствовать туристическую политику в соответствии с государственным курсом, международным опытом, выявленными внутренними проблемами. Необходимо разработать стратегию или внести предложения в ныне разрабатываемую государственную стратегию долгосрочного развития страны, где развиваются механизмы «зеленого» финансирования и ряда направлений, в т.ч. экологический туризм; план совершенствования экотуризма; организовать и проводить исследования на разработку и внедрение эко-инноваций; создать в каждом районе консультационный центр и 2-3 базовых места – объекта «зеленого» туризма с ориентацией на тенденции развития видов туризма: индивидуальный, семейный, дружеские поездки и т.д. Целесообразно также подготовить предложения об оказании государственной поддержки, льготного кредитования юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, организующих путешествия по маршрутам и объектам с элементами «зеленого» туризма. Расширение масштабов «озеленения» туризма будет способствовать повышению качества туристических продуктов, товаров и услуг, конкурентоспособности и стабильности национальных производителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеленая экономика [Электронный ресурс] // Сайт Министерства экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://economy.gov.by/ru/test-18-ru/>. – Дата доступа: 10.02.2024.
2. Горбылева, З. М. Туризм: переосмысление, сущностные трансформации / З. М. Горбылева, И. А. Шамардина // Научные труды БГЭУ. – Минск: Колорград, 2023. – Вып. 16. – С. 97-104.
3. Туризм и «зеленые» инвестиции / З.М. Горбылева, И.А. Шамардина // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : матер. XVI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 мая 2023 г. – Минск : ГУ «БелИСА», 2023. – С.174-175.
4. Национальная стратегия развития туризма в Республике Беларусь до 2035 г. [Электронный ресурс] // Официальный портал Национального агентства по туризму – Режим доступа: <https://www.belarustourism.by/news/НАЦИОНАЛЬНАЯ%20СТРАТЕГИЯ.pdf>. – Дата доступа: 07.03.2023.
5. Программа развития ООН. Местное предпринимательство и экономическое развитие [Электронный ресурс] // United Nations Development Programme Беларусь. – Режим доступа: http://www.by.undg.org/content/belarus/ru/home/operations/projektions/poverty_reduction/LED. – Дата доступа: 10.02.2024.
6. О Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 гг. [Электронный ресурс]. – Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 дек. 2021 г., № 710 // Министерство экономики Республики Беларусь. — Режим доступа: https://economy.gov.by/ru/nac_plan-ru/. – Дата доступа: 10.02.2024.

7. Три белорусских заказника можно посетить онлайн благодаря проекту ПРООН по развитию туризма [Электронный ресурс] // Информационное агентство БелТА. – Режим доступа: <https://www.belta.by/society/view/tri-belorusskih-zakaznika-mozhno-posetit-onlajn-blagodarja-proektu-proon-po-razvitiju-ekoturizma-486099-2022/>. — Дата доступа: 18.02.2024.
8. Пилотные проекты в сфере туризма [Электронный ресурс] // Официальный портал Национального агентства по туризму. – Режим доступа: <https://www.belarustourism.by/news/pilotnye-proekty-v-sfere-turizma/>. – Дата доступа: 11.02.2024.
9. Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия [Электронный ресурс]. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. – Режим доступа: https://minpriroda.gov.by/uploads/files/000737_696359_8.pdf – Дата доступа: 11.02.2024.